

IFRS Contribui

IFRS CONTRIBUI Relatório - 15 de agosto de 2022

Organização: Ainda não abriu.

Contato: M. C.-@gmail.com

Data da reunião de levantamento: 15/08/2022 às 19:00 - <https://meet.google.com/cau-hsoq-tus>

Grupo de trabalho:

- Prof.^a Dr.^a. Tatiane Pellin Cislighi (tatiane.cislighi@bento.ifrs.edu.br) – Campus Bento;
- Prof.^a Dr.^a. Anelise D'Arísbo (anelise.darisbo@bento.ifrs.edu.br) – Campus Bento;
- Prof.^a Ms.^a. Fernanda Elisa de Oliveira Venturini (fernanda.venturini@erechim.ifrs.edu.br) – Campus Erechim;
- Darci Santos (darci.santos@poa.ifrs.edu.br) - Campus Porto Alegre
- Franciele Bastos da Silva do Nascimento (francibastos66@gmail.com) – Bolsista IFRS Contribui (Campus Viamão);
- Nicolý Nunes Fraga (nicolynunes2004@gmail.com) - Bolsista IFRS Contribui (Campus Viamão);
- Helen Crestani Slongo (helencslongo@gmail.com) – Bolsista Projeto Click-Up (Campus Bento);
- Patricia Felipin (patriciafelipin87@gmail.com) – Tecnóloga em Logística – voluntária (Campus Bento).

Demanda recebida:

Estou cursando Técnico em Panificação no IFRS Porto Alegre e adquirindo insumos, utensílios e equipamentos para em breve desenvolver a atividade inicialmente em minha residência, contudo, preciso desenvolver nome, logomarca e identidade visual, bem como plano de negócios. Penso em desenvolver utilizando meu nome M.C., agregando "Confiserie" confeitaria em francês. aguardo retorno. Cidade: Porto Alegre CNPJ: 39.960.631/0001-98

Caracterização da empresa

- Ficou sabendo da Assessoria do IFRS Contribui por:
- Setor:
- Observação:
- Objetivo da Assessoria:
- Tempo no mercado:
- Possui: Instagram e Whatsapp Business Facebook
- XXX seguidores no Instagram
- Relatar demais observações sobre a empresa

ROTEIRO BÁSICO PARA A PRIMEIRA REUNIÃO DE ASSESSORAMENTO

- Como ficou sabendo da Assessoria do IFRS Contribui? Minha esposa é professora no IFRS Campus Restinga.
- Quais são os seus produtos/serviços? Vou produzir inicialmente por demanda (pães artesanais, bolos, cucas, brioques, trufas, docinhos e salgadinhos de festa).
- Tempo da Empresa? ----
- Como você descreve o perfil de cliente da sua empresa? Procura por produtos diferenciados, bem apresentados, ótima qualidade.
- Quais os seus principais concorrentes? Profissionais que desenvolvem confeitaria/padaria artesanal.
- Como você calculou o preço do seu produto/serviço? - em breve.
- A empresa é regularizada? Sim.
- Caso positivo, qual o enquadramento (MEI / SIMPLES / ...)? MEI.
- Faz controle do fluxo de caixa? Em breve.
- Tem empregados? Quantos? Não.
- A empresa trabalha com estoque? Trabalhará.
- Caso positivo, como é o pagamento da mercadoria? Será por débito e crédito.
- Como funciona a comunicação com os clientes? Será através de mídias sociais.
- WhatsApp Business - (ainda não configurado e nem divulgado)
- Instagram – No momento tenho meu perfil pessoal e pouco utilizo.
- Facebook - No momento tenho meu perfil pessoal .
- Outras formas ---
- Realiza promoções? ---
- Caso positivo, dê exemplos do que já foi feito. ---
- Como o cliente paga pelo serviço / produto / solução? Será por PIX, débito, crédito.
- A empresa possui cadastro de clientes? Irei agrupar antigo cadastro de clientes do turismo e de franquia educacional (fechada devido pandemia).
- Caso positivo, como você organiza este banco de dados? Planilha Excel
- Qual o seu faturamento médio por mês? ---
- Além do presente negócio, você tem outros planos / outros negócios? Não.

Sugestões de ação (organizar da mais prioritária para a menos prioritária)

- Portfólio - fotos dos produtos;
- Planilha de precificação dos produtos;
- Público-alvo: deixar claro;
- Degustação: propor no próprio IFRS;
- Pesquisa de mercado;
- Validação legal e validação social. Ficha de validação. Escala.
- Linhas de produtos.

Outras observações ou dúvidas que surgiram

História: É guia de turismo.

Tinha uma franquia educacional – fechou a escola na pandemia.

Final de pandemia tentou voltar para o turismo. Mas a mãe passou a morar junto. Turismo não é mais opção.

Atualmente está cursando no Senac – curso de confeitaria de julho até setembro de 2022 e IFRS – panificação iniciou agora – 1 ano e meio.

Pães artesanais. Doces e salgados.

Equipamentos - está investindo.

Não tem vendas ainda.

Possíveis linhas de produtos:

Produção de bombom trufado.

Pão sem glúten.

Bolos. Caseirinhos.

Tortas recheadas.

Doces de festa.

Portfólio?

Inicialmente vendas diretas = entregas. Direta inicialmente.

Consulta da marca.

Precificação. URGENTE.

Teste com fotos.

Encaminhamentos

1º passo: compreender o contexto: Pesquisar sobre o contexto de estudo - artigos científicos - dados estatísticos - jornais; Swot também poderia auxiliar nesse momento (não sei se já há dados para tal). E definir proposta de valor com as ferramentas enviadas pela Profa. Tatiane.
2º passo: validade - pesquisa de mercado; Uma ideia aqui seria utilizar a lista de clientes que já possui do negócio anterior, de turismo, assim, já transformá-los em clientes da nova empresa.

3º definir linhas de produtos que gostaria/ e que acha que teriam demanda. Definir linhas e compostos de produtos e quais seriam os principais, para alavancar vendas. Dica aqui: [A era da hiperpersonalização MIT Sloan Review Brasil](#). A ideia inicial do empreendedor era produzir inicialmente por demanda (pães artesanais, bolos, cucas, brioques, trufas, docinhos e salgadinhos de festa).

4º Aí sim, trabalhar a [marca, com identidade visual, conteúdos e mídias digitais, alinhadas ao Planejamento Estratégico](#). Reforçar prova social, gerar conteúdos para engajamento, transformar leads em clientes, fazer campanhas com calendário planejado.

Sugestões da assessoria para possibilitar os passos encaminhados:

- 1º Parte: O Modelo de Negócio

Para refletir...

- As empresas citadas a seguir, hoje possuem reconhecimento global. Mas é importante observar que todas elas iniciaram de forma parecida, com um **Modelo de negócios**.
- Em relação a isso, é importante identificar qual o **problema ou necessidade dos clientes** elas entregam em forma de produto ou serviço, ou seja, qual a sua **proposta de valor**.

EMPRESA	PROBLEMA	PROPOSTA DE VALOR
Nubank	Pessoas precisam ir até a agência física de um banco, guardar seus pertences antes de passar pela porta giratória (muitos podem se sentir até como criminosos), enfrentar filas e processos burocráticos.	“Acesso a serviços financeiros de forma simples, sem burocracia e sem sair de casa”.
Uber	Pessoas precisam se locomover de forma rápida nos centros urbanos e não possuem carro e não possuem tempo para aguardar um ônibus ou um táxi. Pessoas estão sem trabalho, com veículo ocioso.	“Oferecer às pessoas a possibilidade de se deslocar com conforto, segurança, cortesia e facilidade na solicitação do serviço e pagamento”. “Oferecer às pessoas a possibilidade de um trabalho, como forma de ganhar uma renda, ocupando seu veículo que está ocioso”.
Airbnb	Pessoas precisam alugar um local para passar alguns dias, mas não podem gastar muito e de forma simples. Pessoas precisam ganhar uma renda extra.	“Oferecer acomodações por um valor mais acessível e, ao mesmo tempo, gerar um pouco de renda a quem disponibiliza o espaço”.

Leitura extra: CERCHIARI, F. MIT Technology Review. A utopia da inovação: quem investe tempo demais na solução esquece do principal (2020). Disponível em: <https://mittechreview.com.br/a-utopia-da-inovacao-quem-investe-tempo-demais-na-solucao-esquece-do-principal/?utm_source=Facebook&utm_medium=Social&utm_campaign=artigo-a-utopia-da-inovacao-quem-investe-tempo-demais-na-solucao-esquece-do-principa>. Acesso em: 22 fev. 2022.

Agora, responda sobre suas ideias:

- 1) Sua Empresa já tem nome? Se sim, qual é? E qual a motivação para a escolha?
- 2) Qual problema que sua Empresa se propõe a resolver? Isso está claro para você empreendedor?
- 3) Quem sofre com esse problema? Você conhece essas pessoas? Você já conversou com pessoas a respeito disso? Quais foram os feedbacks? Nos conte um pouquinho mais sobre essas conversas.
- 4) Então: qual produto/serviço você acredita ser o melhor para resolver o problema do seu público-alvo?
- 5) O quanto seus potenciais clientes ganham ou perdem com a resolução ou não desse problema?
- 6) Pensar um pouco sobre o ponto de venda, onde vai se localizar o negócio? Alguma ideia já de parcerias?
- 7) E canais de venda, como você imagina realizar suas vendas?
- 8) Qual a sua proposta(s) de valor? Instruções abaixo em como fazer a proposta de valor.

Para refletir...

Agora é com você...

Refleta sobre o **problema ou necessidade de seus potenciais clientes** e elabore sua(s)

Proposta(s) de valor.

Depois de responder as questões acima, você pode nos encaminhar, e então partimos para essa 2ª etapa, ok?

2ª Parte: Modelo de negócios: Canvas

O *Business Model Canvas* é uma ferramenta de desenho do negócio constituída por nove blocos e, por ser bem visual e intuitiva, pode ser usada não só para representar o modelo de negócio da empresa, quando pronto, mas principalmente para descrever com clareza e objetividade o próprio negócio em si (BARROS NETO, 2018, p. 261).

OS NOVE BLOCOS DO CANVAS DO MODELO DE NEGÓCIOS SÃO:

Segmento de Clientes: uma empresa serve a um ou diversos segmentos de clientes.

Proposta de Valor: busca resolver os problemas do cliente e satisfazer suas necessidades, com as propostas de valor.

Canais: as propostas de valor são levadas aos clientes por canais de comunicação, distribuição e vendas.

Relacionamento com Clientes: define como estabelecer e manter o relacionamento com cada segmento de clientes.

Fontes de Receita: as fontes de receita resultam de propostas de valor oferecidas com sucesso aos clientes.

Recursos Principais: os recursos principais ou chave são aqueles exigidos para entregar sua proposta de valor.

Atividades-Chave: descreve as ações mais importantes que você deve realizar para entregar sua proposta de valor.

Parcerias Principais: identifica os fornecedores ou parceiros que oferecem recursos adquiridos fora da empresa.

Estrutura de custo: são todos os custos envolvidos em seu modelo de negócios.

(ROSA, 2015, p. 48)

Vídeos sobre *Business Model Canvas*:

1) “Me Poupe”, ensinando a preencher o Business Model Canvas:
https://www.youtube.com/watch?v=qTLMz8mz4nQ&feature=emb_imp_woyt

2) CANVAS – Plano de negócio mais fácil do mundo

<https://www.youtube.com/watch?v=lwzIU64C3w0>

Business Model Canvas

Desenvolvido para: _____ Desenvolvido por: _____ Data: _____ Versão: _____

Parcerias-chave	Atividades Chave	Proposta de Valor	Relacionamento	Segmentos de Clientes
	Recursos chave		Canais	
Estrutura de Custos			Fontes de Receitas	

The work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/> or send a letter to Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94103, USA.

Elaborado por: Strategyst AG. The masters of Business Model Generation and Strategyer.

Adaptado por: Patrícia Felício

NOVA PERFORMÂNCIA SEM O INOVAÇÃO

Parceiros Chave FUNCIONÁRIOS HOTEIS OTA'S FORNECEDORES GESTOR DE MÍDIAS CONSULTOR	Atividades Chave RESTAURANTE HOSPEDAGEM GESTÃO DA EXPERIÊNCIA + Adicionar post-it Recursos Chave CAPITAL HUMANO CAPITAL ESTRUTURAL AUDITOR	Proposta de Valor PROPORCIONAR HOSPEDAGEM E HOSPITALIDADE A CUSTO BENEFÍCIO PROPORCIONAR AO CONSUMIDOR EXPERIÊNCIAS MEMORÁVEIS DE HOSPEDAGEM E ATENDIMENTO ORGANIZACIONAL + Adicionar post-it	Relação com o Cliente COCRIAÇÃO DE VALOR CUSTOMIZADO E AUTOMATIZADO + Adicionar post-it Canais REDES SOCIAIS INSTAGRAM OTAS E SITE DO HOTEL + Adicionar post-it	Segmentos de Mercado MERCADO ON-LINE LAZER COOPERATIVO + Adicionar post-it
Estrutura de Custos FOLHA DE PAGAMENTO FORNECEDORES ETC MANUTENÇÃO MONITORAMENTO DE RECEITAS		Fontes de Renda RESTAURANTE HOSPEDAGEM / OCUPAÇÃO USAR O INSTAGRAM COMO PORTAL DE VENDA DIRETA		

Mãos à obra:

Preencha o seu Modelo de Negócios:

1º Bloco: Segmento de clientes

O primeiro bloco que você deve preencher é o segmento de clientes.

Nesse bloco é preciso definir qual ou quais são os públicos que o negócio deseja atender. Lembre-se apenas que quem quer atender a todos, acaba não atendendo ninguém.

Faça uma segmentação do público e personas que o seu negócio deve atingir.

Busque responder as perguntas:

- 1) Para quem isso irá criar valor?
- 2) Quem serão os meus principais clientes?
- 3) É possível segmentá-los e agrupá-los?

2º Bloco: Proposta de valor

O segundo bloco que deve ser preenchido no seu canvas é a proposta de valor.

A proposta de valor nada mais é do que você deseja entregar a esses clientes.

Lembre-se que aqui devemos ir muito além de definir produtos ou serviços. É preciso definir a razão pela qual esse cliente irá adquirir seus produtos ou serviços.

Pense em qual é a verdadeira necessidade dessas pessoas ou empresas e quais os problemas que você pode resolver com o seu produto ou serviço.

Busque responder as seguintes perguntas:

- 1) Que valores entregarei para os meus clientes?
- 2) Quais problemas ajudarei a resolver?
- 3) Que necessidades dos clientes estão sendo entregues?

3º Bloco: Canais

Nessa etapa você precisa definir de que forma seus produtos e serviços chegarão até seus clientes.

Por exemplo, seu produto será entregue via:

Distribuidores; Atacados; Venda direta; Internet; Revendedores

Vale lembrar que quanto mais fácil for encontrar o seu produto ou serviço, melhor ele será para seus clientes.

- 1) Como serão suas entregas?**

4º Bloco: Relacionamento com clientes

Nesse ponto você precisa definir as estratégias para aumentar as suas vendas, conquistar clientes e mantê-los fieis ao seu negócio.

É importante que entenda quais são os hábitos e as necessidades dos seus clientes para assim conseguir se comunicar com eles de uma forma eficaz.

Por exemplo, você irá desperdiçar dinheiro se colocar um anúncio na internet para um público que normalmente não acessa a rede. Nesse caso seria melhor buscar onde eles estão e que tipo de canal seria capaz de alcançá-los.

- 1) Quais serão suas estratégias?**

5º Bloco: Fluxo de receita

Aqui você define como será a entrada do dinheiro no negócio, ou seja, como e quanto os seus clientes irão pagar pelo produto ou serviço que está oferecendo.

Busque responder as perguntas:

- 1) Qual é o valor que os meus clientes estariam dispostos a pagar pelos serviços e produtos que irei oferecer?**
- 2) Pelo que e quanto eles pagam atualmente?**
- 3) Qual a forma de pagamento favorita deles?**

Com isso terminamos o lado direito do canvas. Ou seja, o aspecto mais emocional e subjetivo do seu negócio.

Agora é hora de partir para as questões racionais e práticas.

6º Bloco: Recursos principais

Aqui é preciso definir quais são os recursos necessários para que seu negócio possa entregar ao seu cliente a sua proposta de valor.

De forma resumida, os recursos principais são tudo que você precisa para fazer o negócio funcionar.

É necessário listar 4 tipos de recursos:

- 1) Recursos físicos – como local, equipamentos, ferramentas, móveis;**

Quais serão os seus?

- 2) Recursos intelectuais – conhecimentos e habilidades que a sua equipe precisa dominar;**

Quais serão os necessários para a sua empresa?

- 3) Recursos humanos – qual equipe você precisa para o negócio funcionar;**

O que você pensa sobre isso?

- 4) Recursos financeiros – o valor em dinheiro necessário para o negócio entrar em operação.**

Como você está estruturando essa etapa?

7º Bloco: Atividades principais

No sétimo bloco você deve listar as ações mais importantes e necessárias para o funcionamento do seu negócio.

Aqui são listadas desde as atividades relacionadas diretamente a produção do produto até as tarefas administrativas.

8º Bloco: Parcerias principais

Aqui você deve listar os principais parceiros que irão ajudar o seu negócio a tirar as ideias do papel e transformá-lo em realidade.

É preciso listar fornecedores e outras empresas que podem ajudá-lo a executar todas as tarefas com sucesso.

9º Bloco: Estrutura de custos

Neste bloco você identifica todos os custos necessários para entregar a proposta de valor aos seus clientes.

Ou seja, é preciso determinar qual é o custo da operação do negócio, sejam diretos ou indiretos.

Próximos passos (após Plano de Negócios ou integrado a ele)

- Estruturação de um Plano de Marketing - pesquisa de mercado? - logomarca - redes sociais - conteúdo

- Estratégias e plano de ação – 5W1H (objetivos do plano e metas)

Sugestões para as próximas assessorias: plano financeiro, plano socioambiental, gestão de pessoas.

Modelo Sebrae	José Dornelas
1 – Sumário Executivo	1 – Sumário Executivo
2 – Análise de mercado	2 – Descrição da empresa
3 – Plano de Marketing	3 – Análise estratégica
4 – Plano Operacional	4 – Produtos e serviços
5 – Plano Financeiro	5 – Mercado e competidores
6 – Construção de cenários	6 – Marketing e vendas
7 – Avaliação estratégica	7- Plano financeiro
8 – Avaliação do Plano de Negócio	

Proposta
Capa
Sumário Executivo
1. Planejamento Estratégico
2. Plano de Marketing
3. Plano de Operações
4. Plano de Gestão de Pessoas
5. Plano de Gestão Socioambiental
6. Plano Financeiro
7. Avaliação do Plano de Negócios
Referências Bibliográficas
Anexos - Apêndices

Sugestão de curso

O curso “Criação de Novos Negócios” tem como objetivo capacitar os alunos a identificar oportunidades de negócios e criar negócios inovadores.

O curso é 100% gratuito, online e assíncrono (Você escolhe os seus horários de estudo). Carga horária de 40 h com certificado digital emitido pelo IFCE.

Quem pode participar? Qualquer pessoa interessada.

Link para inscrição: <https://web.ficemcasa.ifce.edu.br/inscricao.php?curso=1012>

Previsão de início e término: 18/08/2022 à 21/10/2022 (10 semanas)

Ministrante: Prof. Dr. Arthur William (Doutor em Administração pela Universidade Potiguar (UNP); ex-analista do SEBRAE-RN; Mentor de negócios da incubadora de empresas do IFCE; Professor de administração no IFCE).

Esperamos ter ajudado! Torcemos pelo sucesso do Empreendedor e ficamos à disposição para futuros atendimentos.